

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 15–18

**Prof. MUDr. JOZEF LABUS, SPOMIENKA NA JEDNÉHO
ZO SPOLUZAKLADATEĽOV KLINICKEJ BIOCHÉMIE NA SLOVENSKU
COMMEMORATION OF Professor JOZEF LABUS, MD.
CO-FOUNDER OF CLINICAL BIOCHEMISTRY IN SLOVAKIA**

Marie Perglerová¹, Alexandra Gažovičová²

¹Nový Smokovec

²Oddelenie klinickej biochémie

Národný ústav tuberkulózy, respiračných chorôb
a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

e-mail: marie.per.vt@gmail.com
osobnosti

Do galérie osobností, ktoré stáli pri založení odboru klinickej biochémie na Slovensku a pričínili sa o jeho ďalší rozvoj v laboratóriách nemocníc a ústavov, nezastupiteľne patrí aj meno skromného, pracovitého, avšak ľudsky a odborné fundovaného lekára – prof. MUDr. Jozefa Labusa. Prostredie a atmosféra vtedajšej Liečebne tuberkulózy a respiračných chorôb v Novom Smokovci ako v jednom z mála zariadení na Slovensku v tom čase mimoriadne priali rozvoju laboratórnej a klinickej biochémie, keďže tradícia laboratórnej práce a výskumu tu bola založená už v predvojnovom, resp. vojnovom období (Dr. F. Böhm, Dr. L. Feldmann, Dr. V. Thurzo – neskorší akademik a riaditeľ Onkologického ústavu v Bratislave).

Príchod Dr. Labusa s jeho predchádzajúcimi skúsenosťami znamenal pre liečebňu a jej pacientov spolu

s kvalitnou lekárskou starostlivosťou aj nový impulz pre výskum nových diagnostických postupov a rozvoj biochemických a laboratórnych metód, z nich mnohých jedinečných, čím dodávali liečebni kvalitatívne nový rozmer.

MUDr. Jozef Labus sa narodil 7. augusta 1925 v Spišskej Novej Vsi.

Základné a stredné vzdelanie nadobudol na ľudovej škole a gymnáziu v mieste svojho rodiska.

Vyštudoval lekársku fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave od 1945 do 1951. Prvé tri ročníky študoval súčasne aj na elektrotechnickej fakulte STU v Bratislava. Ešte počas štúdia na lekárskej fakulte v rokoch 1948–1950 pracoval ako pomocná vedecká sila na Ústave fyziológie LF UK v Bratislave, pod vedením prednostu profesora Antala, kde pri výskume postupne získaval cenné skúsenosti s diagnostickými a laboratórnymi vyšetrovacími metódami. O jeho zanietení pre túto činnosť svedčí aj účasť a víťazstvo v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v školskom roku 1948/49 na tému „Analýza krvných a dýchacích plynov pomocou Barcroftovho a Haldaneovho prístroja“ (Obr. 2). Táto tematika mu zostala blízka aj v jeho neskoršej kariére a naplno ju vedel rozvinúť v prospech pacientov trpiacich na respiračné ochorenia.

V roku 1951 nastúpil na interné a infekčné oddelenie KÚNZ v Žiline, kde pracoval pod vedením vynikajúceho odborníka prof. E. Fila ako sekundárny lekár až do roku 1952.

Obr. 2. Víťazný krúžok v ŠVOČ v šk. roku 1948/49 – Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
zľava sediaci: J. Labus, J. Beniček, stojaci M. Kutka, Š. Kopecký;
vzadu: Barcroftov prístroj na analýzu krvných plynov, Haldaneov prístroj na analýzu dýchacích plynov a spirometer

Potom pracoval do roku 1954 na Fyziologickom ústave LF UPJŠ v Košiciach ako odborný asistent a zástupca vedúceho ústavu.

Od roku 1954 do roku 1997 pôsobil v Odbornom liečebnom ústave respiračných chorôb v Novom Smokovci ako vedúci laboratórií (klinickej biochémie, mikrobiológie a funkčnej diagnostiky pľúc) a primár pľúcneho lôžkového oddelenia.

Na týchto pracoviskách postupne získal 4 atestácie: z internej medicíny I. stupňa, z pneumológie (tuberkulózy a chorôb pľúc), klinickej biochémie I. a II. stupňa. V roku 1993 habilitoval na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice, titul hosťujúceho profesora mu bol prepožičaný Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v rokoch 1997–2007.

Najdlhšiu etapu svojej profesionálnej kariéry strávil v Novom Smokovci. Ako lekár v jednej osobe zaoberajúci sa fyziológiou a patofyziológiou výmeny krvných plynov zaviedol do klinickej praxe viaceré metodiky funkčnej diagnostiky pľúc u hospitalizovaných pacientov a túto nosnú tému zavádzal i do rozvoja laboratórnych – bio-

chemických, hematologických a imunologických metód v tomto Ústave. Po personálnej, prístrojovej a metodologickej stránke tak vybudoval a rozvíjal v tom čase jeden z najprogressívnejších laboratórnych komplexov na Slovensku, ktorý bol zastúpený špičkovými odborníkmi nielen v lekárskej časti (Dr. A. Gažovičová), prírodovedeckej časti (doktori prírodných vied – J. Jakubík, M. Michalík, D. Černík, M. Morávek) ale i inžinierskej (M. Perglerová, M. Holák, T. Sláma, E. Skokan) a laborantskej časti (A. Reptová, M. Hausová, V. Bradáčová), Obr. 3.

V laboratórnej biochemickej súčasti komplexu postupne zaviedol celý rad metód na vyšetrenie parametrov dôležitých pre pneumológiu a imunoalergiológiu (krvné plyny a acidobázická rovnováha v roku 1969 na prístroji BMS-3, absolútny počet eozinofilov, imunoglobulíny G, A, M, E, alfa-1-antitrypsín, cirkulujúce imunokomplexy, zložky komplementu C3, C4, T-lymfocyty celkové a aktívne (tzv. E-rozetový test), fagocytárna aktivita polymorfonukleárných leukocytov, fagocytárny index, S-ACE – sérový angiotenzín-konvertujúci enzým, vyšetrenia v bronchoalveolárnej laváži – BAL), čo umožnilo reprofilizáciu ústavu z liečby špecifických na nešpecifické pľúcne ochorenia. Mnohé z týchto metodík prebrali aj ďalšie ústavy na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb po celom Slovensku.

Svoje dlhoročné skúsenosti z klinickej aj laboratórnej praxe naplno zúročil v neskoršom období ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1995–2005 pracoval na lekárskej fakulte a internej katedre I. ako externý vysokoškolský pracovník na LF UPJŠ v Košiciach, v rokoch 1997–2000 na Katedre lekárskej etiky LF UK Bratislava ako člen katedry, v období 1996–2008 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava ako externý vysokoškolský pracovník a v rokoch 2000–2007 na Klinike pracovného lekárstva UPJŠ Košice ako externý konzultant.

Absolvoval viaceré odborné stáže na renomovaných európskych vedecko-výskumných a klinických pracoviskách:

- 1983 na Schweizerische Akademische Stiftung, Bazilej, Bern, Davos, Švajčiarsko – pľúcne kliniky a výskumné ústavy,
- 1985 Institut mediko-biologických problémov, Interkosmos, Stredisko výskumu kozmonautov, Moskva, ZSSR,
- 1996 Royal Brompton Hospital – Cardiopulmonary course on asthma, Londýn, Veľká Británia.

Obr. 3. V laboratórnem komplexe Ústavu v Novom Smokovci
zľava: J. Labus, M. Holák, M. Perglerová (rok 1982)

Bol nositeľom dvoch patentových listín:

- **Patent ČSSR 140 687, SAV, Bolf, J., Hájek, D., Frollo, I., Labus, J.:** *Fotoelektrický tlakomer s predpätou membránou*, 1969,
- **Patent ČSSR 138 409, SAV, Frollo, I., Labus, J.:** *Fotoelektrické zariadenie na meranie pohybu bránice z röntgenového štítu*, 1970.

Ako zodpovedný riešiteľ predložil a vykonal oponentúru u 10 výskumných úloh zaradených do stupňa A.

Na odborných fórach, kongresoch a konferenciách odprednášal 186 prác a publikoval ako autor a spoluautor 67 prác, z toho 11 v zahraničných periodikách, s odozvou cca 20 citácií. Jeho široká interdisciplinárna erudícia bola uplatnená aj v prvých slovenských Štandardných diagnostických postupoch (vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 1998), kde bol v kapitole venovanej klinickej biochémií spoluautorom podkapitoly Pulmonológia. História vývoja stanovovania krvných plynov a acidobázickej rovnováhy pod názvom „*Od Van Slyke-a k Astrupovi – triumf klinickej biochémiie v metodike krvných plynov a pH a zabudnutá spoluúčasť slovenských vedcov*“ publikoval v časopise *Laboratórna diagnostika*.

Pracoval v rôznych funkciách Ministerstva zdravotníctva SR ako člen Komisie pre lekársku etiku, Pracovnej skupiny pre zdravotnícku techniku a štandardizáciu a pôsobil aj ako člen Rady hlavného odborníka pre klinickú biochémiu.

Bol členom Subkomisie pre lekársku etiku pri SSKB, člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, členom Československej medzinárodnej organizácie Interkozmos.

Po vzniku Československej spoločnosti klinickej biochémiie J. E. Purkyňu v roku 1958 stál neskôr, 18. decembra 1961 aj pri založení jej slovenskej sekcie. Bol zvolený za člena prvého výboru, predsedom ktorého bol T. R. N i e d e r l a n d, povedľa ďalších zakladajúcich členov – Z. C i c v á r k a, J. J a c i n u, E. B i e l i k a, A. S t a n č á k o v e j, E. B r i x o v e j, R. D z ú r i k a, V. Š i m k a, J. M a t i s k a. Významne organizačne a programovo prispel k usporiadaniu vôbec prvého odborného podujatia v odbore klinickej biochémiie na Slovensku, ktoré sa ako Dni klinickej biochémiie konali v dňoch 13.–14. novembra 1962 práve v Novom Smokovci. Dňa 24. apríla 1969 sa v posluchárni I. ústavu lekárskej chémie v Prahe konala volebná plenárna schôdza, kde na základe federatívneho usporiadania ČSSR vznikli samostatné spoločnosti klinickej biochémiie – česká a slovenská, a tak Dr. Jozef L a b u s patril aj medzi zakladajúcich členov Slovenskej spoločnosti klinickej biochémiie. Niekoľko ďalších období pôsobil vo Výbore Slovenskej spoločnosti klinickej biochémiie a bol aj členom Federálneho výboru spoločnosti klinickej biochémiie J. E. Purkyňu. V roku 1972, keď začal vychádzať oficiálny časopis oboch spoločností klinickej biochémiie *Biochemia Clinica Bohemoslovaca*, sa stal ako jeden z troch lekárov zo Slo-

venska (povedľa prim. E. B i e l i k a a prim. R. M ü l l e r a) členom redakčnej rady novovzniknutého časopisu.

Za aktívne pôsobenie v Slovenskej lekárskej spoločnosti mu boli udelené Medaila Edvarda Babáka Spoločnosti fyziológie a patológie dýchania SLS, Zlatá medaila SLS a ďalšie.

Je čestným členom Spoločnosti fyziológie a patológie dýchania SLS, Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie SLS a medzinárodnej spoločnosti Societas Europea Pneumologica.

Okrem toho mu boli udelené medaile – Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Curriculum vitae na niekoľko riadkov, letopočty, nadobudnuté vzdelanie a profesionálna kariéra popisujú dôležité fakty, ale za nimi sa skrýva jeden naplnený ľudský život. MUDr. Jozef L a b u s bol tým človekom, ktorému zvykneme hovoriť „renesančný“. Jeho záujmy boli početné a obsiahli hlboké znalosti z prírodných vied, ktoré uplatnil v svojej profesii lekára, technické vzdelanie využil v laboratórnej praxi, pri tvorbe zlepšovacích návrhov a patentov v rámci zdravotníckej techniky. Jeho hlboké humánne vnímanie života sveta sa odzrkadlilo pri pedagogickej činnosti v oblasti lekárskej etiky. Pozoruhodný bol jeho kultúrny a spoločenský prehľad a ľudský rozmer pri práci s pacientmi. Vychoval celý rad lekárov a zdravotníckych pracovníkov od zdravotných sestier až po laboratórne tímy. Nové techniky a metódy, ktoré zaviedol a ich výsledky publikoval a odprednášal, boli z väčšej časti z odborov

pneumológie, ftizeológie, fyziológie a patológie dýchania, ale aj úzko súvisiacich príslušných oblastí klinickej biochémie a mikrobiológie. Jeho celoživotná činnosť v klinickej a laboratórnej praxi, ale aj na akademickej pôde zanechala hlbokú a neprehliadnuteľnú stopu v slovenskom zdravotníctve. Patrí k významným a uznávaným odborníkom slovenskej lekárskej vedy.

V histórii slovenskej klinickej biochémie zaujíma neprehliadnuteľné a významné miesto. Za jeho celoživotné „nadšenie“ pre odbor mu treba vyjadriť veľkú vďaku za všetko, čo vykonal v svojej dlhej a plodnej kariére.

Prof. MUDr. Jozef L a b u s ukončil svoju životnú púť v Poprade 29. apríla 2009.

LITERATÚRA

1. *Biochemia Clinica Bohemoslovaca*, časopis Čs. spoločnosti klinickej biochémie, č. 1/1972, Dostupné <http://stara.cskb.cz/res/file/kbm/BCB/72-1.pdf>
2. **Breza, J., Bernadič, M., Mácová, Ž., eds. (2019):** História Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bratislava, Slovenská lekárska spoločnosť, o. z., 1. vyd., 464 s., ISBN 978-80-89305-54-4, Dostupné aj: <http://sls.sk/web/wp-content/uplo ads/2019/12/Historia-SLS.pdf>
3. *OLÚRCH Nový Smokovec – 70 rokov (1995)*. Vydal Odborný liečebný ústav respiračných chorôb Nový Smokovec, 1995, 42 s.